

Université Paul Sabatier Toulouse III

Master 2 Océan Atmosphère Surfaces Continentales

RAPPORT DE STAGE

Institut de Recherche pour le Développement (IRD, Nouméa)/Laboratoire d'Études en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS, Toulouse)/Centre Météo France Nouvelle-Calédonie (Nouméa)

Homogénéisation des données de températures des stations océaniques côtières autour de la Nouvelle-Calédonie, évolution et projection climatiques

Arnaud Guyennon

Stage réalisé à l'IRD Nouméa, sous l'encadrement de Alexandre Ganachaud (LEGOS) et Anne Leroy (Météo France)

Remerciements

Mes remerciements vont en premier lieu à Alexandre Ganachaud pour son encadrement complet, sa grande disponibilité, ainsi qu'à Anne Leroy et Alexandre Peltier de Météo-France pour leurs conseils. Merci également à Xavier Aubail pour m'avoir enseigné PRODIGE.

Merci aussi à David Varillon qui gère l'ensemble des stations, ainsi qu'à toute l'équipe du LEGOS et de l'unité IMAGO pour leur grande accessibilité et leur motivation.

Merci à M.J.- L. Tévant de la DITT pour les renseignements sur les aménagements au phare Amédée. Ce stage aurait inutile si P. Waigna et R. de Court n'avaient effectué un travail quotidien de grande qualité en relevant manuellement les températures de l'eau à l'Anse Vata.

Enfin merci aux stagiaires, VCAT et autres thésards du loft pour leur gentillesse (presque) permanente, leur folie et pour tous ces we d'aventure sur le Territoire.

Référence du rapport

Guyennon, A. Homogénéisation des données de températures des stations océaniques côtières autour de la Nouvelle-Calédonie, évolution et projection climatiques. Nouméa : IRD, 2010. (Sciences de la Mer. Océanographie physique. Rapports de stage). 48 p.

Résumé

Située dans le pacifique sud ouest entre 160°E et 170°E et 18°S et 24°S, la Nouvelle-Calédonie est une terre privilégiée pour l'étude du pacifique. Entourée d'un lagon désormais classé au patrimoine mondial de l'humanité, de nombreuses mesures de paramètres océaniques ont été effectuées de façon hétérogène en fonction des besoins des chercheurs. Cette base de données a une forte valeur et a nécessité de nombreux efforts; la zone sud du lagon (proche de Nouméa, seule ville de Calédonie) est bien renseignée, mais également des zones beaucoup plus difficiles d'accès telles que les îles du nord ou la côte est. Peu de séries ont toutefois été suivies dans le but d'obtenir une série climatique précise et de longue durée : la plupart des capteurs ou relevés manuels ont été mis en place pour une mission ponctuelle (étude des phénomènes d'upwelling sur la côte ouest, étude de la chlorophylle,...). L'homogénéisation des séries de température est indispensable pour supprimer tous les effets imputables aux méthodes de relevés (ou effets de poste) et pouvoir dégager des données des tendances et comportement à long-terme des températures du lagon. Ce travail est similaire à celui accompli par Météo-France sur toutes les stations de température et pluviométrie de métropole et depuis peu de Nouvelle-Calédonie.

Le traitement des séries se décompose en deux étapes :

- la calibration des capteurs automatiques installés depuis 1997 et régulièrement changés
- l'homogénéisation des deux séries longues (plus de 50 ans)

L'analyse des séries montre une tendance à la hausse des températures, hausse plus importante que celle des eaux océaniques autour de l'île. Il a également pu être dégagé le rôle non négligeable d'El Niño comme source de variabilité des températures de surface du lagon.

Enfin un début d'étude sur des projections climatiques dans le lagon a été conduite à partir d'un modèle climatique utilisée par le GIEC.

Mots-Clés : homogénéisation, température de surface de la mer, Pacifique Sud-Ouest, descente d'échelle, projections et tendances climatiques

Table des matières

1	Introduction	4
2	Données et méthodes	5
2.1	Données de températures	5
2.1.1	Stations	5
2.1.2	Produits de température grande échelle	7
2.1.3	Modèle de Circulation Général : GFDL cm2.0	7
2.1.4	Températures satellites	7
2.2	Méthodes	8
2.2.1	Calibration des capteurs ONSET	8
2.2.2	Homogénéisation des séries longues	8
2.2.3	Homogénéisation journalière	10
2.2.4	Descente d'échelle statistique : la méthode quantile/quantile	10
3	Calibration	13
3.1	Évaluation des biais	13
3.1.1	Interpolation des discontinuités	13
3.1.2	Etude des capteurs doublés	14
3.1.3	Etude des station de Uitoe	14
3.2	Correction des biais des capteurs ONSET	15
3.2.1	Tests avec le phare Amédée	15
3.2.2	Anse Vata	16
3.2.3	Poe, Prony, Poindimié et Goro	17
3.2.4	Séries de la fausse passe d'Uitoe	17
3.3	Séries longues de l'Anse Vata et du phare Amédée	19
3.3.1	Correction des heures de relevé des séries manuelles	19
3.3.2	Période commune stations onset/manuel	19
3.3.3	Homogénéisation par PRODIGE des séries longues (seau+onset)	20
3.3.4	Bilan	21
4	Résultats et discussion	22
4.1	Filtrages fréquentiels	22
4.2	Séries longues : 1957-2009	22
4.2.1	Tendances climatiques	22
4.2.2	Signal basse fréquence	22
4.3	Séries courtes : 1997-2009	23
4.3.1	Cycles saisonniers	23
4.3.2	Corrélations entre les stations	24
4.3.3	Évolution des températures extrêmes	24
4.3.4	Liens grande échelle/lagon	24
4.4	Projections et descente d'échelle	25
A	Annexe 1	33
B	Annexe 2	37

C	Annexe 3	39
D	Annexe 4	41
E	Annexe 5	42
F	Annexe 6	43
G	Annexe 7	44
H	Annexe 8	45

1 Introduction

L'étude du climat et de son évolution sont des thèmes de recherche ayant pris une importance considérable ces dernières années. La tendance à la hausse de la température globale de l'océan et de l'atmosphère est désormais un fait avéré (Giec, 2007), il était intéressant d'étudier les effets du changement climatique sur les températures du lagon en Nouvelle-Calédonie. La première étape est logiquement de se tourner vers le passé et étudier l'évolution des températures côtières relevés depuis cinquante ans environ. Toute étude climatique sérieuse passe d'abord par la suppression des inhomogénéités des séries. On peut définir en climatologie le terme d'inhomogénéité comme une alteration non négligeable des observations lors de changements de conditions de mesure. La méthode d'homogénéisation construite par O.Mestre au cours de sa thèse est désormais utilisée par Météo-France sur l'ensemble des séries climatiques, son intérêt est de supprimer les nombreux bruits dans les signaux climatiques dus aux effets parasites ; un logiciel, PRODIGE, a été développé pour appliquer l'homogénéisation. L'objectif premier de ce stage était d'employer cette méthode aux stations océaniques mesurant la température de l'eau, toutefois la trop faible longueur temporelle des séries et le nombre trop important de biais ont empêché son utilisation sur la majeure partie des séries disponibles. Une méthode de calibration a dû être développée pour ajuster les séries courtes. L'homogénéisation à proprement parler, à l'aide de PRODIGE, s'est faite sur deux séries longues.

La seconde étape, développée dans la dernière partie du rapport, est construite autour de l'évolution future des températures dans le lagon à l'aide d'un modèle de circulation générale.

2 Données et méthodes

2.1 Données de températures

2.1.1 Stations

Il convient en premier lieu de distinguer les différents moyens de mesurer la température de l'océan. La méthode manuelle, utilisée jusqu'en 2005, consiste à prélever l'eau de surface à l'aide d'un seau météorologique et de lire la température sur un thermomètre. Les capteurs automatiques, utilisés depuis 1997 se divisent en 3 catégories :

- les capteurs seabird de type sbe16 : très précis, ils sont régulièrement calibrés et on considère qu'aucune dérive ou biais n'entache ses mesures.
- les capteurs ONSET de type TidBit : 2 types de capteurs de résolution différente sont utilisés . Peu coûteux, ils ne sont pas prévus pour établir une climatologie : ils sont relevés tous les 6 mois, et peuvent avoir un biais fort
- les marégraphes, souvent accompagné d'un capteur de température

FIG. 2.1: Station côtières analysées dans cette étude. Sur les 21 sites instrumentées, 7 sont retenus pour leur longévité.

Le suivi des températures du lagon s'inscrit dans un programme cofinancé par l'IRD et le programme ZoNeCo. Vingt et une stations côtières automatiques réparties autour de l'île effectuent ou ont effectué des relevés horaires de la température et parfois de la salinité, la plupart ont été installées autour de 1997 et font des mesures de surfaces (entre 13 et 3 m de fond). Seules les stations de la fausse passe d'Uitoe sont

distribuées verticalement à 12, 20 et 30 m de fond. Ces capteurs ONSET sont changés tous les 6 mois. A ces stations sur le lagon s'ajoutent deux stations au delà du récif : une aux îles Chesterfields et une aux îles Surprises. Ces deux stations ont toutefois été écartées par une trop forte absence de données. Deux stations manuelles fournissent des séries remontant à 1958 à l'Anse Vata et 1967 au phare Amédée, les mesures sont faites à l'aide d'un seau météorologique autour de 7h du matin. Les stations automatiques de l'Anse Vata et du Phare Amédée assurent la continuité des mesures faites manuellement. La figure 2.2 résume la disponibilité des stations automatiques, manuelles et des marégraphes autour de la Nouvelle-Calédonie. Nous utiliserons par la suite les stations ayant des données sur une période supérieure à 10 ans, soit l'Anse Vata, le phare Amédée, le récif du Prony, Poindimié, Poe, Uitoe et Goro.

FIG. 2.2: Distribution des stations côtières autour de la Nouvelle-Calédonie. Le suffixe du nom de la station informe du type de capteur (-mar : marégraphes, -onset : capteur ONSET, -seau : station manuelle -sbe16 : capteur sbe16)

La figure 2.3 présente une série temporelle d'un capteur ONSET, montrant la prédominance du signal saisonnier

FIG. 2.3: Série du capteur onset installé à l'Anse Vata

2.1.2 Produits de température grande échelle

Nous utiliserons 2 séries de référence de température de surface à grande échelle : la NOAA Optimum Interpolation (OI) V2 et l'Extended Reconstructed SST (ERSST) V2. (www.esrl.noaa.gov)

La première série est celle de Reynolds et Smith, qui ont mis au point une méthode d'interpolation afin d'obtenir la température de surface de l'océan à partir de 1982 (Reynolds, 1994) et à une résolution temporelle hebdomadaire et une résolution spatiale de 1° . Ces séries sont établies à partir de données in-situ (bouées dérivantes et bateaux) et satellite (AVHRR). La climatologie OI v.2 est la seconde version de Reynolds et Smith (2002), dans laquelle le calcul des biais satellites ont été revus.

Malgré tout cette climatologie ne recoupe pas la première partie des séries temporelles de l'Anse Vata et du Phare Amédée, il a donc fallu utiliser les données issues de l'ERSST construites avec la Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set. Ce produit possède une résolution de 2° et fournit des données mensuelles depuis 1954.

2.1.3 Modèle de Circulation Général : GFDL cm2.0

Le travail de projections climatiques se fait à partir du modèle couplé GFDL cm2.0 décrit par Delworth et al. (2006). Cette simulation utilisée pour AR-4 du GIEC a été choisie car elle représente raisonnablement la zone de convergence du pacifique sud ouest et la variabilité ENSO (Delage, 2010). La sortie utilisée est la SST mensuelle à 1° de résolution. Le forçage climatique est celui du scénario A2 (forte hausse des émissions anthropiques).

2.1.4 Températures satellites

Nous utiliserons également les températures de surface de mer à haute résolution fournies par le Bureau Of Meteorology (BOM) autour dans la région australienne à partir des mesures de l'Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) calibrées et contrôlées à l'aide de températures in-situ (bateaux et bouées dérivantes). Les données sont fournies quotidiennement depuis 1998 à une résolution de $1/4^\circ$ (<http://www.bom.gov.au/nmoc/archives/SST/>). Nous utiliserons ces séries entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009.

2.2 Méthodes

La climatologie nécessite l'analyse de séries longues de données. Pour être exploitables ces mesures doivent être homogènes sur toute la période considérée. Toutefois de nombreux changements interviennent sur les prises de mesure au cours du temps. Les exemples les plus classiques sont les changements d'emplacement, de matériel ou simplement d'observateur. Plusieurs erreurs peuvent également se glisser pendant la retranscription des données. Afin de palier à ces problèmes une méthode d'homogénéisation a été développée par Mestre (2000) en collaboration avec Météo France afin de créer un outil de corrections des données climatologiques appelé PRODIGE.

2.2.1 Calibration des capteurs ONSET

La méthode classique d'homogénéisation décrite dans la section 2.2.2 des séries plus longues que 15 ans avec des ruptures non simultanée n'est pas applicable ; une calibration particulière s'impose pour les capteurs ONSET. Dans notre cas le problème de détection des dates de rupture ne se pose pas, simplement celui de corrections des biais.

Les capteurs ONSET ont un biais constant inconnu faute d'une calibration préalable. Chaque changement de capteur (à une fréquence de 6 mois environ) entraîne donc un saut appelé rupture dans la série. Il convient, pour corriger ces ruptures de distinguer dans la série brute de température la partie climatique du signal des effets de changement de capteur. Retirer ce signal des séries brutes n'est toutefois pas aisé et un premier travail a été de convenir d'une méthode assez robuste de calibration. La comparaison interstation n'apporte aucune information car la majeure partie des changements se fait quasi-simultanément, il est alors impossible de distinguer les biais de chacun des capteurs. Une autre solution serait d'utiliser le signal de la station sbe16 (sans dérive, ni biais) à la fausse passe d'Uitoe. Celle-ci est toutefois soumise à des effets locaux perturbateurs notamment d'upwelling (Ganachaud, 2010) et est situé à une profondeur non négligeable (12 mètres).

Finalement la série de référence utilisée sera l'Optimum Interpolation prise en des points proche de chaque station. L'hypothèse de calibration sera donc que la différence entre la température d'une station et celle de l'O.I. est constante au cours du temps, ce qui implique que l'évolution mensuelle des températures du lagon suit celle des températures des produits grande échelle. Deux types de correction s'appliquent :

- si la station automatique et le produit Reynolds ont un signal saisonnier proche, la différence entre les deux est considérée constante tout au long de l'année
- si la station automatique et le produit Reynolds ont un signal saisonnier différent, la différence suit un signal saisonnier calculé à partir de toute la série de la station

2.2.2 Homogénéisation des séries longues

Principe Une série climatologique peut être décomposée en deux signaux : l'évolution climatique et les changements d'ordre non climatique, également appelés effets de poste.

Les modifications de conditions de mesures créent des ruptures artificielles dans le signal climatique qui altèrent fortement sa qualité et sont parfois du même ordre de grandeur que les phénomènes observés. La détection de ces ruptures repose sur le principe d'homogénéité relative en climatologie (Conrad, 1962) : la série à étudier est comparée à une série de référence possédant le même signal climatique. La différence entre les deux soustrait le signal climatique et idéalement ne contient plus que les effets de poste que l'on cherche à corriger. Toutefois aucune série longue n'est assez homogène pour servir de référence, il faut donc la reconstruire. Pour ce faire plusieurs méthodes ont été proposées : construire cette série par combinaison linéaire des composantes d'une analyse en composantes principales des séries disponibles, utiliser une moyenne des séries proches pondérée par la corrélation entre chaque station et la série à étudier. Ces méthodes restent malgré tout limitées la qualité des séries utilisées et l'insuffisance de métadonnées pour corriger les effets de poste.

La méthode décrite par O. Mestre s'affranchit du problème du recours à une série de référence homogène en partant du principe que chaque série est homogène entre deux ruptures et peut servir de référence. En

comparant individuellement chaque série à toutes les autres, les ruptures de la série étudiée apparaîtront nécessairement dans plusieurs des séries de comparaison. Plusieurs avantages découlent de cette méthode : il est possible de s'affranchir d'une hypothétique série de référence ; une erreur de détection a peu de chance de se retrouver dans plusieurs séries, les fausses détections sont limitées et une date de rupture peut être validée sans avoir nécessairement recours à l'historique du poste. Les méthodes statistiques utilisées pour les détections sont entièrement décrites dans la thèse d'O. Mestre.

La variabilité du signal limite cependant la qualité de détection des ruptures. Un simple schéma montre clairement l'influence de l'écart-type du signal sur la détectabilité d'une rupture. On peut définir une amplitude minimale détectable (AMD), qui correspond à l'amplitude maximale des ruptures subsistant dans une série homogénéisée. Par convention elle est égale à la troisième valeur par ordre croissant des écarts-types des différences entre les séries utilisées pour la comparaison. La détection des ruptures se fait sur les données annuelles : la variabilité journalière est trop importante et dépend de trop de paramètres locaux pour que les hypothèses de la méthode restent valables.

FIG. 2.4: Influence de sigma sur la détection de rupture

Détection des ruptures Le travail a donc été d'identifier les dates de ruptures à l'aide du logiciel PRODIGE, si possible de les confirmer par des informations sur l'environnement du site ou la méthode de mesure (méta-donnée) puis de corriger ces biais.

Les produits du logiciel permettent d'effectuer une identification visuelle des dates de ruptures, c'est à l'opérateur de choisir une date en fonction des méta-données et de PRODIGE. La détection des ruptures se base sur des méthodes statistiques et peut être donnée avec une incertitude allant de 1 à 3 ans. L'historique du poste de mesure est indispensable pour dater correctement une rupture même si régulièrement l'absence d'information oblige à se fier totalement à PRODIGE. Celui-ci valide alors comme date de rupture l'année précédant le saut détecté. Inversement un changement sur une station n'entraîne pas systématiquement de rupture.

Correction des ruptures La correction se fait sur le même principe que la détection : le signal climatique est le même pour les stations sélectionnées, l'effet de poste est le seul à être particulier à la station considérée. Les ruptures détectées initialisent le modèle de correction qui estime l'amplitude de la rupture par la méthode des moindres carrés.

La correction se fait par ajout d'une constante dans le cas d'un paramètre additif (typiquement la température), et d'un biais multiplicatif pour un paramètre multiplicatif (pluviométrie, exposition au soleil,...). Les corrections se font sur les moyennes mensuelles, les effets de poste peuvent varier selon le mois de l'année. La dernière période sert de référence aux corrections afin que les ajouts progressifs de nouvelles mesures se fassent sans biais (figure 2.5).

Les corrections de PRODIGE comprennent aussi l'interpolation des données manquantes par une moyenne des séries proches pondérée par le coefficient de corrélation entre les stations. Il est en général indispensable d'effectuer plusieurs cycles de correction/détection. Toutefois les corrections s'appliquent invariablement sur les données brutes.

FIG. 2.5: Principe des corrections appliquées

2.2.3 Homogénéisation journalière

Le produit final recherché est une série longue homogénéisée au pas de temps journalier. L'ajustement des corrections mensuelles aux données journalières ne peut se faire en appliquant directement les corrections mensuelles aux températures journalières, cette méthode entraînerait la création de discontinuités artificielles entre le dernier jour d'un mois et le premier du mois suivant. Une autre méthode est construite autour d'une procédure d'interpolation dont l'objectif est de conserver les moyennes mensuelles des corrections tout en supprimant les ruptures artificielles dues au changement de mois (Sheng and Swiers, 1998). La première étape est de construire des "valeurs cibles" au milieu de chaque mois, puis les corrections journalières sont données par l'interpolation linéaire des valeurs cibles. Ces valeurs sont calculées de telles sortes que les moyennes mensuelles des corrections journalières soient égales aux corrections mensuelles. (cf Annexe 7).

Cette méthode a déjà été appliquée pour l'homogénéisation de séries de températures de l'air au Canada, par Vincent et al. (2001). Elle a l'avantage d'être simple, elle ne repose pas sur la détection de ruptures dans les séries journalières et ne modifie pas le comportement à long terme des séries de températures.

2.2.4 Descente d'échelle statistique : la méthode quantile/quantile

L'objectif de la descente d'échelle est de déduire à partir des projections du modèle global, les projections de températures locales. Le lagon ayant une dynamique particulière, le principe est d'étudier les liens entre le comportement du lagon et celui de l'océan hauturier afin de corriger les projections grande échelle pour les rendre plus représentatives du lagon.

La figure 2.6 présente un exemple d'évolution d'une distribution (en bleu pour le climat présent, en rouge pour le climat futur, en pointillé pour les valeurs corrigées par la méthode quantile-quantile et en trait continu pour les sorties brutes du modèle) : la méthode quantile-quantile permet de tenir compte d'une modification de la distribution des températures ainsi que de celle de leur moyenne (Déqué, 2007).

FIG. 2.6: Principe des effets par une correction quantile-quantile. Le bleu représente le climat présent, le rouge le climat futur, en pointillé pour les valeurs corrigées par la méthode quantile-quantile et en trait continu pour les sorties du modèle. D'après Rapport RETIC climat, 2010.

La méthode quantile-quantile est une méthode de désagrégation non linéaire. Elle consiste à corriger les valeurs des quantiles du modèle par ceux calculés à partir des observations. En chaque point du modèle, pour chaque variable météorologique on calcule les quantiles des valeurs mensuelles. On calcule ensuite les mêmes quantiles sur les observations. La correction consiste à associer à chaque quantile du modèle le quantile observé. Une interpolation linéaire est utilisée pour toutes les températures situées entre deux quantiles. La figure 2.7 présente deux étapes essentielles de la correction : le qq-plot à gauche et les quantiles de correction appliqués à droite.

FIG. 2.7: A gauche : exemple de qq-plot des températures du modèle en fonction des températures de la station. A droite : exemple des corrections faites quantile par quantile.

Les qq-plots permettent de bien se rendre compte des différences de distribution : il s'agit du tracé des quantiles d'une série en fonction des quantiles d'une autre série. Si les points suivent une droite de 45°, les distributions sont identiques. Une pente supérieure à 45° s'interprète comme une distribution plus "étalée" des températures de la station par rapport à celles du produit grande échelle, une pente inférieure comme une distribution plus "serrée" des températures de la station ;

Les corrections se font quantile par quantile : sur la période commune on calcule la différence entre

les quantiles de la station et du modèle. Les quantiles calculés sont des déciles : la probabilité qu'une température appartienne à l'intervalle entre 2 déciles est de 10%. Ce choix se justifie par le besoin d'un nombre suffisant de données par quantile pour rendre la méthode plus stable. Les déciles d'hiver des séries de l'Anse Vata et du phare Amédée "contiennent" respectivement 30 et 24 points, ceux d'été 21 et 17 points. Les corrections sur les premiers et derniers quantiles sont prises égales aux corrections des quantiles voisins (Déqué, 2007) afin de ne pas accorder un poids trop important aux températures extrêmes. Dans l'exemple (sans valeur physique), les deux premiers déciles des température de la projection seront ainsi corrigés de $+2.6^{\circ}\text{C}$.

3 Calibration

3.1 Évaluation des biais

Avant de commencer les corrections, il est indispensable d'évaluer les erreurs commises par les capteurs, ainsi que les erreurs commises lors du pré-traitement des données.

3.1.1 Interpolation des discontinuités

Les séries de relevés manuels comportent des interruptions liées principalement à la disponibilité de l'opérateur ; le relevé se fait à l'aide d'un seau météorologique. De fait plusieurs mois ont des manques faibles à moyens de données (entre 6 et 12 jours). Sur les stations automatiques, des avaries (capteurs noyés ou perdus) ou des difficultés d'accès donnent lieu à des interruptions de plusieurs mois dans les séries.

Afin de construire une climatologie mensuelle robuste, il faut définir un nombre de jours manquants limites à partir duquel le mois considéré n'est pas valable.

FIG. 3.1: En trait gras le ratio du nombre de mois pris en compte en fonction du nombre limite de jours manquants. Pour les stations manuelles (en noir), la courbe a été tracée à partir des données Anse Vata et Amédée, pour les stations automatiques (en rouge) à partir de Amédée, Anse Vata, Goro, Poe, Prony et Poindimié. Les courbes en trait fin et continu ont été dans les 2 cas tracée de la même manière sur la station de l'Anse Vata : 3 années consécutives sans manque important (1998 à 2000 pour la station automatique, 1968 à 1970 pour la manuelle) ont été choisies. Pour un nombre N de données manquantes 500 tirages retirent aléatoirement N jour chaque mois sur toute la période. Le résidu par rapport à la référence est moyennée sur tous les tirages et l'écart-type donne la barre d'erreur. En traits fins et discontinus sont tracés les résidus les plus importants sur tous les tirages.

Les stations automatiques d'Uitoe, Poindimié, Poe, Goro et des Îles Surprises ont des manques conséquents de relevés de températures. Un test de sensibilité (figure 3.1) montre que sur les stations au-

tomatiques, peu de mois sont concernés par une absence comprise entre et 6 et 12 jours par mois. Les manques lorsqu'il y en a sont si importants (supérieur à 15 jours) que le calcul d'une moyenne mensuelle est impossible. Il n'y a guère de compromis à trouver entre qualité et quantité des moyennes mensuelles. Pour les stations automatiques un seuil à 5 jours est convenable.

Un seuil à 15 jours semble être un bon compromis pour les stations manuelles. Le ratio de mois pris en compte augment notablement avant cette valeur, est le résidu du à ces manques reste confiné entre 0.05°C et 0.2°C , sachant que la précision de la lecture des thermomètres est proche de 0.1°C .

Pour le test de sensibilité : la première année de mesure commence pour toutes les stations en janvier et la dernière se termine en décembre. En réalité plusieurs séries automatiques commencent au milieu d'année, leur premiers mois de mesure sont donc considérés comme sans données et viennent s'ajouter aux discontinuités réelles des séries. Cela explique en partie le nombre conséquent de mois avec plus de 28 jours manquants, mais cela ne retire pas d'information sur le message des courbes.

3.1.2 Etude des capteurs doublés

Il convient en premier lieu de signaler que deux types d'ONSET sont utilisés indifféremment : la plus importante différence est celle de la résolution, qui est de 0.16°C pour l'un et 0.35°C pour le second.

Plusieurs capteurs onset ont été doublés par mesure de sécurité, ce qui peut également être utiles pour renseigner sur la précision in situ de ces capteurs et les amplitudes des ruptures. Lorsque les deux séries étaient disponibles, le choix d'un des capteurs se fait par raccordement visuel des deux séries si les deux ont fonctionné correctement sur toute la période.

La figure 3.2 présente la différence de température entre les 2 capteurs sur le même emplacement ; à l'Anse Vata la différence montre un biais de -0.2°C à 0.5°C . A cela se superpose un scintillement à 0.1°C correspondant au pas de mesure des capteurs. Entre novembre 2007 et juillet 2008 les biais n'est plus constant mais comporte une dérive. Un cas extrême a été relevé à Goro où la différence entre les onset passe de -1°C à $+1.2^{\circ}\text{C}$ lors du changement, montrant la nécessité d'une méthode de calibration éliminant ces biais extrêmes.

FIG. 3.2: Différence de températures entre 2 capteurs redondants à l'Anse Vata (gauche) et Goro (droite). Les dates de changement de capteur sont donnés par les traits verticaux rouges.

3.1.3 Etude des station de Uitoe

Depuis septembre 1990 un capteur onset a été placé à côté de la sonde Sbe16 dont la précision avoisine 0.005°C et la résolution de l'ordre du 10 millième de degré. Il est alors possible de comparer les deux signaux de façon quotidienne (figure 3.3).

FIG. 3.3: Différences journalières entre l'onset et la station sbe16 d'Uitoe. Les traits verticaux matérialisent les dates de relevés des capteurs ONSET, les traits horizontaux la moyenne des différences de température entre 2 ruptures. Les pastilles grisées donnent la valeur du saut (différence entre 2 moyennes consécutives).

De façon assez claire les ruptures sont détectables avec un biais stable, et l'amplitude du biais peut être estimée par la différence entre les deux moyennes des périodes sans ruptures. L'écart-type des corrections est de 0.15°C , il varie entre 0 et 0.29°C . Ce moyen de calcul des biais par étude des signaux journaliers fonctionne correctement à cette station, son application à d'autres stations est moins évidente.

3.2 Correction des biais des capteurs ONSET

3.2.1 Tests avec le phare Amédée

La figure 3.4 présente la démarche complète de calibration du capteur ONSET placé à la station du phare Amédée. Les corrections sont centrées en zéro et ont un écart-type de 0.36°C , le biais maximum est de 0.68°C . La série de températures servant de référence est l'Optimum Interpolation V2 sur trois points de grille différents

- un pour la zone sud du lagon dans la zone $166^{\circ}\text{E}-167^{\circ}\text{E}/22^{\circ}\text{S}-23^{\circ}\text{S}$, noté V5
- le second pour la côte ouest dans la zone $164^{\circ}\text{E}-165^{\circ}\text{E}/22^{\circ}\text{S}-23^{\circ}\text{S}$ noté V1
- le dernier pour la côte est dans la zone $166^{\circ}\text{E}-167^{\circ}\text{E}/21^{\circ}\text{S}-22^{\circ}\text{S}$ noté V2

La comparaison se fait sur les moyennes mensuelles, et la méthode consiste à examiner les différences entre la série du phare Amédée et l'OI (section 2.2.1). Le produit OI a été choisi car il est de meilleure qualité que l'ERSST (intégration de données satellites, meilleure résolution spatiale).

FIG. 3.4: Différences mensuelles entre les séries du phare Amédée corrigées et l’OI V2 avant corrections (en haut) et après corrections (en bas).

Un capteur calibrée de type RBR était également installée sur une station proche du capteur ONSET, il permet de valider deux corrections (cf Annexe 5).

Le tableau 3.1 résume les corrections apportées aux séries.

	Écart-type	Amplitude maximum	Nombre de corrections
Anse Vata	0.36	0.89	21
Amédée	0.28	0.68	21
Goro	0.41	0.78	17
Poindimié	0.42	0.81	15
Poe	0.36	0.60	20
Prony	0.42	1.28	23
Uitoe 10m	0.14	0.28	17
Uitoe 30m	0.11	0.26	15
Uitoe 60m	0.27	0.87	15

TAB. 3.1: Tableau récapitulatif des corrections apportées par la calibration des capteurs ONSET

3.2.2 Anse Vata

La station de l’Anse Vata est située dans le lagon sur la presqu’île de Nouméa, contrairement au phare Amédée qui est proche de la barrière et de la passe de Boulari. Afin de corriger une parties de ces effets, des corrections mensuelles sont appliquées : une climatologie des différences est calculée avec sur toute la période commune entre le capteur ONSET et l’OI. Les corrections permettent de supprimer une partie de la différence de signal climatique.

Une fois cette correction faite la même méthode que pour les autres stations est appliquée.

FIG. 3.5: Série journalière des températures du capteur ONSET de l'Anse Vata, avant calibration (vert) et après calibration bleu). Les traits verticaux noirs figurent les dates de changement des capteurs

3.2.3 Poe, Prony, Poindimié et Goro

Les séries de Poe et Prony sont situées dans le lagon ouest et sont corrigées par comparaison avec l'OI siué à 165.5°E, 22.5°S, celle de Poindimié (située sur la côte est) avec l'OI au point 165.5°E, 21.5°S. Goro est comparée à l'OI au point 166.5°E, -21.5°S.

Les séries de Poe et Poindimié ont un signal saisonnier proche de celui des produits Reynolds; une correction saisonnière est appliquée aux séries de Prony et Goro.

Les corrections varient entre -0.73°C et 1.28°C (Tableau 3.1).

3.2.4 Séries de la fausse passe d'Uitoe

Sur ce site deux capteurs onset sont répartis verticalement à 30 et 60m de profondeur; la station sbe16 à 12 m de profondeur servira de référence pour les corrections. La correction des biais des stations à 30 et 60 mètres est liée le mélange de la couche océanique. En hiver (juin, juillet et août) la couche est bien mélangée jusqu'aux capteurs (figure 3.6).

La correction des capteurs à 30 et 60 mètres repose sur le fait qu'aux mois d'hiver la température de à 30 ou 60 mètres est proche de celle de la station sbe16 à 12 mètres. La différence de température entre la sonde à 12 mètres et les capteurs en profondeur n'est pas nécessairement nulle, mais elle est stable d'un point de vue climatologique : l'écart varie peu pour le même mois d'années différentes.

FIG. 3.6: Profils de température à la passe d'Uitoe des mois d'hiver entre 1998 et 2004 relevés à l'aide de sonde CTD par l'unité Camélia.

L'évolution journalière des écarts de températures entre 12 m et les capteurs en profondeur sont calculés pour chaque mois, les résultats des mois d'hiver sont présentés dans la figure 3.7.

Pour la station à 30 m l'écart de température varie entre -0.07°C et $+0.03^{\circ}\text{C}$ dans les mois de mai, juin et juillet et entre $+0.03^{\circ}\text{C}$ et $+1^{\circ}\text{C}$ en août ; l'écart type est faible : $\approx 0.1^{\circ}\text{C}$, soit la précision des capteurs.

A 60 m les écarts-types sont plus importants et varient entre 0.2°C et 0.3°C . Les mois de juillet et août sont centrés en 0°C , juin et septembre sont centrés autour de 0.15°C .

FIG. 3.7: Évolution journalière de la différence de température entre la sonde sbe16 à 10m et les capteurs ONSET à 30m (à gauche) et 60m (à droite) des mois d'hiver. En traits discontinus sont tracés les intervalles de confiance à 68%..

Les corrections sont appliquées de telle sorte que les écarts de température aux mois d'hiver soient ramenées à ces valeurs moyennes.

A l'aide de cette technique il ne reste plus qu'une période sans correction pour les deux onset c.a.d. du 29 juillet 2004 au 2 février 2005.

Entre le 29 juillet 2004 et le 2 février 2005 il subsiste visiblement une erreur car la température à 60m

augmente notablement durant cette période pour devenir supérieur à celle de la station à 30m. Par souci de stabilité une correction sous forme de déviation est appliquée de telle sorte que la température à 60m reste inférieure à celle à 30m.

3.3 Séries longues de l'Anse Vata et du phare Amédée

Les séries des capteurs onset disponibles depuis 1997 sont aboutées aux séries manuelles à l'Anse Vata et au Phare Amédée. Cet aboutement se fait après plusieurs ajustements des séries manuelles. Ces derniers se basent sur l'étude de la période commune seu/ONSET et corrigent deux sources d'erreur :

- les ONSET fournissent une moyenne journalière tandis que les seaux sont relevés à une heure précise
- les mesures ne sont pas faites dans les mêmes conditions

3.3.1 Correction des heures de relevé des séries manuelles

Les relevés de températures au seu se font à des heures différentes, entre 5 heures et 8 heures du matin. Selon le mois de l'année, cette différence d'heure peut entraîner une différence de température de $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$. Une correction est apportée pour compenser ces biais de relevés (cf Annexe 3).

3.3.2 Période commune stations onset/manuel

Les séries temporelles et l'écart de température entre le seu (station manuelle) et le capteur ONSET permettent de quantifier les écarts entre les températures onset moyennées sur toute la journée et celles prises à 7h du matin. Ces écarts serviront à "ramener" les températures du seu à l'équivalent d'une moyenne journalière.

FIG. 3.8: Comparaison des séries ONSET et seu. À gauche l'étude se porte sur l'Anse Vata, à droite au phare Amédée. Les figures du haut présentent les températures mensuelles, en bas la différence onset-ponctuel/seu (température de l'onset à 7h) et onset/seu

À l'Anse Vata, entre février et juillet la différence de température est inférieure à 0.2°C , entre août et février les températures du seu sont supérieures de 0.2°C à 0.4°C à celles de l'ONSET (figure 3.8c).

Finalement la correction à l'Anse Vata est faite mensuellement.

La période commune entre seau et onset au phare Amédée n'est que de 30 mois et les différences sont moins stables comme l'indiquent les écarts-types (figure 3.8 d). On notera simplement que le seau sous-évalue nettement les températures de le capteur ONSET même après la correction horaire. Au phare Amédée la différence est considérée constante au cours de l'année et égal à $+0.75^{\circ}\text{C}$ (capteur ONSET plus chaud).

Ces ajustements permettent de rendre cohérentes les séries manuelles et celles des capteurs ONSET avant l'utilisation de PRODIGE.

3.3.3 Homogénéisation par PRODIGE des séries longues (seau+onset)

Afin de détecter et corriger les effets de poste des stations manuelles du phare Amédée et de l'Anse Vata, les produits Reynolds servent de référence de par leur nature grande échelle et leurs évolutions plus lisses.

FIG. 3.9: Séries utilisées pour l'homogénéisation. L'ERSST représente un point de grille de $2^{\circ}\times 2^{\circ}$, l'OI de $1^{\circ}\times 1^{\circ}$

Les manques de 1 à 3 mois dans les séries des seaux ont été comblés par interpolation (spline). Une autre solution serait d'utiliser les séries proches et remplacer les manques par leurs valeurs, cela introduisait toutefois un biais fort. Les périodes de manque de plus de 3 mois de la série du phare Amédée sont : de janvier à novembre 1974, de janvier à mai 1988 et d'octobre 1991 à avril 1992. De plus un changement de thermomètre en mars 1997 a entraîné des relevés de températures avec un biais fort ($> 2^{\circ}\text{C}$) sur les mois de mars, avril et mai 1997. Ces mois donc ont été marqués comme sans données avant l'utilisation de Prodige, ce dernier remplace les manques et la série mensuelle corrigée ne comporte plus de manques. Toutefois la série journalière ne peut être corrigée correctement et les données journalières de ces 3 mois ne sont pas prises en compte.

Pour la série de l'Anse Vata : de janvier à juillet 1958 , de juin 1975 à juin 1976.

La technique de mesure à l'aide d'un seau n'a à priori pas évolué tout au long des mesures, peu de ruptures devraient être détectées. Finalement une date de rupture est retenue pour l'Anse Vata : 1997, deux pour le phare Amédée : 1980 et 1997. La date de 1997 correspond au passage onset/manuel. Les résultats de l'homogénéisation sont donnés dans l'annexe 2.

Les corrections de PRODIGE sont importantes et modifient notablement le calcul des tendances. Avant homogénéisation la tendance au phare Amédée était à la baisse (-0.09°C par décennie), une fois les corrections appliquées elle est à la hausse ($+0.10^{\circ}$ par décennie, se reporter à la section 3.2.1). Le choix des dates de rupture est donc une étape essentielle dans le pré-traitement des séries.

3.3.4 Bilan

La méthode de calibration utilisée a pour principal effet d'écarter des biais très importants, pouvant être de l'ordre du degré. Il faut cependant garder une réserve quant à la qualité et la précision des données, qui est théoriquement proche de 0.4°C . Toute étude sur des tendances courtes sera donc biaisée et les principales applications de ces séries doivent se limiter aux dynamiques de moyennes et hautes fréquences. La calibration des capteurs onset n'a pas d'influence notable sur le calcul des tendances à long terme.

Conjointement aux résultats sur la région pacifique, les températures du lagon montrent une hausse des températures de plus de 0.5°C en 50 ans. La date de rupture en 1980 n'a pu être validée et les corrections apportées par PRODIGE ont été suffisamment importantes pour inverser la tendance au phare Amédée. On remarquera toutefois que la technique de prélèvement par le seau est une méthode homogène et stable au cours du temps, la série de l'Anse Vata n'a ainsi pas de rupture marquée : il n'y a eu que très peu de changements d'opérateurs, et contrairement aux données météorologiques les instruments et leur environnement direct n'ont pas changé. Seule la pression urbaine (par exemple la construction de lotissements dont les eaux usées sont rejetées directement dans le lagon) a pu modifier artificiellement les températures mesurées. Des tests sur l'influence des rejets sur la température n'ont pas montré de changement notable.

4 Résultats et discussion

4.1 Filtrages fréquentiels

Les séries sont étudiées à différentes fréquences, il convient de définir clairement les termes employés par la suite. A partir de chaque série est constituée une climatologie, elle est calculée en moyennant pour chaque jour de l'année toutes les températures disponibles. Cette année de référence est ensuite filtrée par un filtre de Hanning à 31 jours.

Ce cycle annuel est soustrait de la série, et un filtre de Hanning à 25 mois, filtrant les périodes inférieures à douze mois, est appliqué pour extraire le signal basse fréquence.

La différence entre anomalie par rapport à la climatologie et basse fréquence constitue le signal haute fréquence.

4.2 Séries longues : 1957-2009

4.2.1 Tendances climatiques

Les deux séries de l'Anse Vata et du phare Amédée donnent des tendances climatiques proches : 0.12°C par décennie à l'Anse Vata et 0.10°C par décennie au phare Amédée, soit une hausse d'environ 0.5° depuis le début des séries de températures du lagon (1958). Afin de valider ces tendances un test d'hypothèse est effectué, le test de Mann-Kendall (Mann, 1945). Les deux tendances calculées sont significatives : la probabilité de ne pas considérer la tendance à tort est proche de 1%. Durack and Wijffels (2010) trouvent une tendance autour de $+0.1^{\circ}\text{C}$ par décennie dans l'océan hauturier proche de la Nouvelle-Calédonie. T. Delcroix et S. Cravatte (2009) estiment la tendance à 0.07°C par décennie en utilisant les produits ERSST et HadISST pour la région de la Nouvelle-Calédonie.

Dans l'atmosphère les tendances pour les températures minimales sont de 0.31° par décennie et pour les températures maximales de 0.22° par décennie, soient des hausses deux à trois fois supérieures aux températures océaniques.

4.2.2 Signal basse fréquence

Les signaux basse fréquence des deux séries sont proches, et évoluent conjointement. Les anomalies froides peuvent atteindre -1°C , les chaudes $+1.2^{\circ}\text{C}$.

Les séries sont assez longues pour pouvoir chercher l'influence des signaux ENSO et PDO dans le signal basse fréquence des températures de surface. L'influence d'El Niño sur le climat calédonien est importante, notamment sur les précipitations (période de sécheresse en El Niño), mais également sur les températures avec des anomalies chaudes en période La Niña (Leroy, 2006).

On peut s'attendre à une influence non négligeable d'ENSO sur les températures du lagon. En phase El Niño la warm pool est située dans le pacifique est et central, à l'inverse en phase La Niña la warm pool s'avance dans le pacifique ouest. Logiquement El Niño devrait donc correspondre à une anomalie froide, et inversement La Niña à une anomalie chaude.

Le signal d'ENSO est donné par l'indice BEST construit par Smith and Sardeshmukh (2000), construit à partir de l'indice Niño 3.4 et l'opposé du Southern Oscillation Index (SOI). Cet indice inclut donc à la fois les phénomènes océaniques et atmosphériques. Il donne les meilleures corrélations et a déjà été utilisé pour les températures atmosphériques et les précipitations en Nouvelle Calédonie par Leroy (2006).

FIG. 4.1: Signal basse fréquence des séries longues. Les aires rouges représentent les phénomènes d’El Nino, en surimpression sont tracées les signaux du phare Amédée (trait gris) et de l’Anse Vata (trait noir).

Certaines phases de l’ENSO sont en bon accord avec les séries des stations. La phase La Nina en 1975 ou El Niño en 1998 sont parfaitement phasées avec les signaux basses fréquences. A l’inverse on peut noter certains “accidents” dans les années 2000 par exemple. La corrélation entre les signaux basses fréquences et le signal de ENSO reste toutefois non négligeable (BEST/Niño3.4 : -0.38/-0.34 Amédée, -0.39/-0.36 Anse Vata). En considérant indépendantes les données d’une année à l’autre, le niveau de signification à 1% est de 0.35 : la probabilité que l’on considère à tort les 2 signaux comme indépendants est inférieure à 1%.

Le signal a donc très vraisemblablement une influence sur les signaux basses-fréquences des températures de surface de la mer.

4.3 Séries courtes : 1997-2009

4.3.1 Cycles saisonniers

La figure 4.2 résume les paramètres climatologiques des 10 stations automatiques ayant la série la plus longue. Les capteurs étant à des profondeurs différentes, il est difficile d’en tirer une information claire sur l’évolution spatiale des amplitudes du signal saisonnier. En supposant le lagon bien mélangé, plusieurs remarques peuvent toutefois être faites. Les stations de l’Anse Vata et du récif du Prony, représentatives du lagon proche des côtes ont des amplitudes fortes ($> 5.5^{\circ}\text{C}$) et leur minimum est inférieur à celui des autres stations, hormis au phare Amédée dont les variations saisonnières semblent être influencées par le large et le lagon.

Les stations plus ouvertes sur l’océan (Poe dans une faille et Uitoe) ont des amplitudes plus faibles, avec un minimum supérieur à celui du “lagon”, et un maximum inférieur. Les stations de Poe et l’Optimum Interpolation ont des caractéristiques saisonnières très proches.

Seule station à l’est, Poindimié à une amplitude similaire à Poe mais plus chaud de presque 1°C . Cette différence peut s’expliquer par le fait que la côte est calédonienne est influencée par une branche du courant équatoriale sud qui a tendance à apporter des eaux chaudes dans la région.

Enfin la station de Goro est proche de celle de Uitoe, mais du point de vue temporel elle est décalée de presque un mois sur les dates du minimum et du maximum.

FIG. 4.2: Diagramme des variations saisonnières des températures mensuelles. En abscisse U=Uitoe, OI=Optimum Interpolation. Les variations saisonnières sont calculées sur toute la durée des séries, la barre d'erreur donne l'intervalle de confiance à 68%.

4.3.2 Corrélations entre les stations

Il est également intéressant de s'attarder quelques instants sur les corrélations entre les stations aux différentes gammes fréquentielles telles que définies dans la section 3.1. Un calcul de corrélations entre toutes les stations (Annexe 4) révèle plusieurs liens entre les différentes régions du lagon.

Pour le signal basse fréquence les corrélations entre stations sont élevées et la plupart comprises entre 0.85 et 1. À hautes fréquences deux zones se démarquent : la première zone comprend les trois stations de l'Anse Vata, du phare Amédée et du récif du Prony qui sont fortement corrélées ($c > 0.8$). La station phare Amédée a un comportement mêlant l'influence du large (elle a une amplitude saisonnière faible) et celle du lagon. Dans la seconde zones les 2 station de Poe d'Uitoe sont également fortement corrélés ($c > 0.8$). La côte est, représentée par la station de Poindimié est mal corrélée aux station de la côte ouest.

Enfin la station de Goro ne semble pas avoir une dynamique haute fréquence en lien avec les autres stations.

4.3.3 Évolution des températures extrêmes

Les maxima et minima annuels (des moyennes mensuelles) suivent aussi une tendance significative à la hausse : de $0.09^{\circ}\text{C}/0.12^{\circ}\text{C}$ par décennie pour les minima des stations Anse Vata/Phare Amédée ; de $0.13^{\circ}\text{C}/0.16^{\circ}\text{C}$ par décennie pour les maxima des stations Anse Vata/Phare Amédée.

4.3.4 Liens grande échelle/lagon

Les températures du lagon suivent une dynamique bien particulière. Les variation saisonnières, bien supérieures à la variabilité interannuelle, sont amplifiées par rapport aux eaux océaniques, (Ouillon, 2005).

On utilise le produit ERSST (cf section 2.1.2) sur le point de grille le plus proche du lagon sud pour effectuer cette comparaison. Une première étude sur l'ensemble de l'année suggère une comparaison sur deux saison différentess (hiver = mai à novembre, été = décembre à avril).

FIG. 4.3: QQ plot (a gauche) station/ERSST en été (en haut) et hiver (en bas). A droite distribution des températures mensuelles au phare Amédée (rouge) et du produit grande échelle (bleu) en hiver (en bas) et en été (en haut)

La figure 4.3 présente les distributions des températures (à droite) de l’Anse Vata et de l’ERSST et les qq plots associés (à gauche) pour les mois d’été (en haut) et d’hiver (à gauche). Pour plus d’informations sur les qq-plots, se reporter à la section 2.2.4.

Dans les deux saisons il y a un phénomène d’amplification des anomalies de températures par rapport à la moyenne, phénomène identifiable par les pentes importantes des qq plots. En hiver la moyenne des températures varie peu entre grande échelle et lagon, les températures sont uniquement plus étalée dans le lagon. En été un biais chaud s’ajoute aux différences de distribution : la différence se traduit notamment par une forte augmentation des températures chaudes du lagon.

4.4 Projections et descente d’échelle

L’objectif de la descente d’échelle est de déduire des projections du modèle climatique grande échelle des projections de températures locales. Le lagon a une dynamique particulière, le principe est d’étudier les liens entre le comportement du lagon et celui de l’océan hauturier afin de corriger les projections grande échelle pour les rendre plus représentatives du lagon.

Il convient en premier lieu de choisir le point de grille du modèle, représentatif de l’océan hauturier, le plus proche du comportement des stations du lagon avant d’effectuer la descente d’échelle. La comparaison se fait sur les signaux basses fréquences.

Les cartes de corrélations basses fréquences sont faites à l’aide de l’ERSST et des séries longues sorties de PRODIGE. On dispose ainsi de 42 ans (phare Amédée) et 51 ans (Anse Vata) de données communes au pas de temps mensuel.

FIG. 4.4: Carte de corrélations entre les signaux basses fréquences des températures satellites et de la station du phare Amédée (en bas).

La figure 4.4 montre une bonne corrélation (>0.85) avec les températures du sud est du lagon. Le point du modèle servant à la descente d'échelle sera finalement situé dans la zone 167°E - 168°E et 22.2°S - 23.2°S . Les corrélations saisonnières et journalières (Annexe 8) confirment la représentativité de cette région.

FIG. 4.5: QQ plot (a gauche) station/modèle en été (en haut) et hiver (en bas). A droite distribution des températures à l'Anse Vata (bleu) et du modèle (rouge) en hiver (en bas) et en été (en haut). La période considérée est de 44 ans (1957-2000) pour l'Anse Vata, de 33 ans (1968-2000). Pour les deux stations les années de la simulation prises en compte sont les années communes avec chacune des stations.

Les températures sont divisées en 2 saisons : hiver (de mai à novembre) et été (de décembre à avril). On peut voir sur les qq-plots (figure 4.5 a) et b)) qu'en été les distributions du modèle et de la station de l'Anse Vata sont de forme similaire, avec un biais chaud important (environ 1°C). En hiver la distribution à l'Anse Vata est nettement plus étalée avec toujours un biais chaud de l'ordre du degré C. Le tableau 4.1 donne les moyennes des différentes séries en fonction de la saison.

	1950-2000		2050-2100	
	Hiver	Été	Hiver	Été
GFDL	21.8°C	25.3°C	23.9°C	27.5°C
Anse Vata	22.9°C	26.4°C	24.9°C	28.4°C
Phare Amédée	22.7°C	25.5°C	24.6°C	27.5°C

TAB. 4.1: Résumé des moyennes des différentes séries

En été la hausse des températures entre la période 1950-2000 et 2050-2100 est élevée ; en moyenne +2.2°C pour le point de grille du modèle, +2.0°C pour les stations. Dans le cas des stations les projections ont tendance à avoir une distribution plus serrée des températures. Les extrêmes, matérialisé dans les "bosses" des températures passées sont lissés, du fait de la méthode quantile/quantile utilisée.

FIG. 4.6: Distribution des températures passées en trait continu et des projections (en trait discontinu) du modèle (gauche), à l'Anse Vata (centre) et au Phare Amédée (droite) en été

En hiver les moyennes augmentent dans le modèle, à l'Anse Vata et au phare Amédée de respectivement 2.1°C, 2.0°C et 1.9°C.

FIG. 4.7: Distribution des températures passées en trait continu et des projections (en trait discontinu) du modèle (gauche), à l'Anse Vata (centre) et au Phare Amédée (droite) en hiver

Conclusion et Perspectives

Les processus d'homogénéisation sont indispensables : ces méthodes doivent être cependant appliquées dans des conditions particulières : nombreuses stations, peu de manques, disponibilité de métadonnées. Les stations de mesures atmosphériques remplissent en général bien ces critères, dans notre cas la situation est plus complexe : seulement deux séries longues existent, les capteurs ONSET sont changés trop fréquemment et ils fournissent des séries de trop courte durée.

Les produits corrigés doivent donc être utilisés avec certaines réserves : les corrections des biais des capteurs ONSET permet uniquement de supprimer les ruptures extrêmes et de quantifier les ruptures mal corrigées. L'homogénéisation se fait sur trop peu de séries pour pouvoir donner d'aussi bons résultats que dans le cadre premier des travaux d'Olivier Mestre. L'ensemble des données fournit, malgré ces réserves, des informations de bonne qualité sur l'évolution des températures du lagon calédonien avec une précision absolue entre 0.3°C et 0.4°C. La moyenne sur dix ans des séries ONSET a une précision inférieure à 0.2°C.

La hausse des températures est légèrement supérieure mais reste proche de celles des températures de l'océan hauturier (Durack, 2010, Delcroix, 2009). Cette différence peut s'expliquer de différentes manières. La première expliquerait ce phénomène par les erreurs commises lors de l'homogénéisation. Toutefois les tendances à l'Anse Vata et au phare Amédée sont suffisamment proches et significatives pour considérer que les erreurs d'homogénéisation ne sont pas prépondérantes. La seconde viendrait d'une amplification des tendances océaniques par le lagon, ce qui est consistant avec l'étude comparative des températures du lagon et d'un produit grande échelle.

Il serait intéressant de lier ces résultats à des variables biologiques ou économiques tels que les risques de blanchissement de coraux (Sheppard, 2003) ou les pêches (Conand, 2007).

Les projections effectuées ne sont qu'une première étape, une étude plus poussée sur les liens grande échelle/lagon et modèle/grande échelle serait nécessaire, ainsi que l'utilisation de plusieurs modèles de circulation générale.

Bibliographie

- [Mestre 2000] O.Mestre, 2000, these : Méthodes statistiques pour l'homogénéisation de longues séries climatiques N. Chigot-Godefroy, J.Chiffre, rapport de fin d'études : Homogénéisation et études des longues séries de précipitation en Ardèche
- [Reynolds, 1994] R.W. Reynolds and T.M. Smith, 1994 : Improved global sea surface temperature analyses using optimum interpolation. *J. Climate*, 7, pages 929–948
- [Reynolds, 2002] R.W. Reynolds et al., 2002 : An Improved In Situ and SST Analysis for Climate. *J. Climate*, 15, pages 1609–1625
- [Reynolds, 2004] R.W. Reynolds and T.M. Smith, 2004 : Improved Extended Reconstruction of SST (1854-1997). *J. Climate*, 17, pages 2466–2477
- [Déqué, 2007] O. Déqué, 2007 : Frequency of precipitation and temperature extremes over France in an anthropogenic scenario : Model results and statistical correction according to observed values. *Global and Planetary Change*, 57, 16-26
- [Leroy, 2006] Note de la DP n°6 Utilisation des Prévisions Saisonnières en Nouvelle-Calédonie, 2006
- [Rapport RETIC, 2010] C. Drevetton, E.Pesin, J.M. Moisselin, 2010.Impact des changements climatiques à l'échelle régionale
- [Delcroix et Lenormand, 1997] T.Delcroix et O. Lenormand, 1996 : ENSO signals in the vicinity of New Caledonia, South Western Pacific. *Oceanologica acta*, 20, 3, pages 481-491
- [Smith, 2000] Smith, C.A and P.Sardeshmukh, 2000 : The effect of ENSO on the intraseasonal Variance of Surface Temperature in Winter, *International J. of Climatology*, 20, pages 1543-1557
- [Delworth, 2006] Delworth et al, GFDL's CM2 global coupled climate models - Part 1 : Formulation and simulation characteristics 2006, *Journal of Climate*, Vol. 19, No. 5, pages 643-674.
- [Delcroix, 2009] T.Delcroix et S.Cravatte, 2009 : Le changement climatique : une réalité pour l'outre-mer français, *La Météorologie* n°65
- [Durack, 2010] Durack & Wijffels, 2010, *Journal of Climate* in press, doi : 10.1175/2010JCLI3377.1
- [Ouillon, 2005] S.Ouillon et al, 2005 : Enhancement of regional variations in salinity and temperature in a coral reef lagoon, New Caledonia, *C.R. Geosciences* 337
- [Sheppard, 2003] Charles R.C. Sheppard, 2003 : Predicted recurrences of mass coral mortality in the Indian Ocean, *Nature*, vol.425, pages 294-297
- [Vincent et al., 2001] L. A. Vincent et al : Homogenization of Daily Temperatures over Canada, *Journal of Climate*, 15, pages 1322-1334
- [Sheng and Zwiers, 1998] J. Sheng and F.Zwiers, 1998 : An improved scheme for time-dependent boundary conditions in atmospheric general circulation models, *Climate Dynamic*, 14, pages 609-613
- [Conand, 2007] F.Conand et al., 2007 : A Ten-year Period of Daily Sea Surface Temperature at a Coastal Station in Reunion Island, Indian Ocean (July 1993-April 2004) : Patterns of Variability and Biological Responses, *Western Indian Ocean J. MAR. SCI.*, vol 6, No 1, pages 1-16
- [Mann,1945] H.B. Mann, 1945 : Nonparametric tests against trend, *Econometrica*, vol.13, pages 245-259
- [Delage,2010] F.Delage, 2010 : Assessing model reliability, communication Pacific Climate Change Science Program
- [Conrad and Pollack 1962] V.Conrad & L.W.Pollack, 1962 : *Methods in Climatology*, Harvard University Press, 458 pp

- [Ganachaud et al, 2010] Ganachaud, A., et al., 2010 : Observed impact of upwelling events on water properties and biological activity off the southwest coast of New Caledonia. Mar. Pollut. Bull.
- [Giec, 2007] Giec, 2007 : Changements climatiques 2007 – Les éléments scientifiques. Contribution du groupe de travail 1 au 4e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York, NY, États-Unis (disponible en ligne sous : www.ipcc.ch).

A Annexe 1

Ruptures corrigées par PRODIGE

PRODIGE détecte pour les 2 séries de données in-situ une rupture vers 1997. La correction apportée suite à l'étude de la période de recouvrement n'est visiblement pas suffisante dans le cas de l'Anse Vata, et trop importante pour le phare Amédée

FIG. A.1: tableau des détections avant corrections. nomenclature : 10..01 = Anse Vata, 10..02 = phare Amédée, 00..92 = OI, 00..995 = ERSST

La figure A.1 montre clairement une rupture proche de 1997. Une fois celle-ci corrigée une rupture en 1980 au phare Amédée est mise en évidence.

FIG. A.2: tableau des détections après corrections. nomenclature : 10..01 = Anse Vata, 10..02 = phare Amédée, 00..92 = OI, 00..995 = ERSST

Les autres ruptures ne sont pas considérées, les écarts-types des séries sont relativement faibles ($AMD < 0.21^{\circ}\text{C}$).

FIG. A.3: séries des différences de températures par rapport au phare Amédée après corrections

FIG. A.4: séries des différences de températures par rapport à l'Anse Vata après corrections

Les méta-données disponibles sont peu nombreuses. Un changement de la personne effectuant les relevés à l'Anse Vata a eu lieu, toutefois PRODIGE ne détecte aucune rupture à cette période. Au phare Amédée plusieurs travaux ont eu lieu sur le wharf :

Oct à Déc 1977 : Construction

- Passerelle : 44 mètres de long x 2.30 mètres de large (structures + platelages bois),

- Courant 1993 : prolongement du front d'accostage sur 20 mètres de long x 3.20 mètres de large

- Mai à oct 2010 : Réhabilitation du front d'accostage et réalisation d'une nouvelle passerelle à coté de l'existante.

Aucune de ces dates ne correspond toutefois à une rupture détectée par PRODIGE. Finalement les dates de rupture retenues sont celles du passage à l'onset et en 1980 au phare Amédée. Plusieurs tests ont été menés pour vérifier la validité de cette rupture, en forçant par exemple PRODIGE à effectuer une correction en 1977 (construction du wharf), en lui imposant plusieurs dates de rupture. La solution la plus satisfaisante numériquement reste la rupture unique en 1980. Au cours de ces tests il a pu être constaté la stabilité des corrections.

Dates de rupture	Amplitude du premier saut (le plus récent)	Deuxième saut	Troisième saut
1997	-0.5°C	/	/
1980-1997	-0.26°C	-0.52°C	/
1977-1997	-0.36°C	-0.41°C	
1977-1985-1997	-0.25°C	-0.26°C	-0.26°C

Amplitude des ruptures

La liste ci-dessous résume les ajustements effectués par PRODIGE. Les corrélations sont calculées sur les moyennes annuelles. Les corrections se font mensuellement, elles sont données par rapport à la période de référence. Le mois 13 est la moyenne des ruptures appliquées. L'amplitude rupture correspond à la valeur du saut entre deux périodes homogènes.

AMEDEE

Corrélations

0.815 OI5

0.734 ANSEVATA

0.714 ERSST

Période 1967 - 1980

01 : -0.98

02 : -0.57

03 : -0.79

04 : -0.84

05 : -0.46

06 : -0.69

07 : -0.39

08 : -0.51

09 : -0.81

10 : -1.04

11 : -0.78

12 : -0.95

13 : -0.78

Amplitude rupture : -0.52

Période 1981 - 1997

01 : -0.36

02 : 0.07

03 : -0.37

04 : -0.20

05 : 0.167

06 : -0.25

07 : 0.15

08 : 0.03

09 : -0.16

10 : -0.75

11 : -0.54

12 : -0.42

13 : -0.26

Amplitude rupture : -0.26

Période 1998 - 2009 : Période de référence

ANSEVATA

Corrélations

0.934 OI5

0.882 ERSST

0.7424 AMEDEE

Periode 1958 - 1997

01 : 0.42

02 : 0.69

03 : 0.21

04 : 0.41

05 : 0.63

06 : 0.25

07 : 0.56

08 : 0.47

09 : 0.46

10 : 0.09

11 : 0.20

12 : 0.32

13 : 0.37 Amplitude rupture : 0.37

Periode 2 1998 - 2009 Période de référence

B Annexe 2

Erreurs dans la correction

Les erreurs commises lors des corrections viennent de la comparaison entre les capteurs ONSET et un produit grande échelle : l'hypothèse d'uniformité de la différence entre la station et le produit grande échelle n'est pas forcément vérifiée, d'autant moins sur des périodes courtes (quelques mois). Une première évaluation des erreurs potentiellement commises consiste à étudier les biais évalués sur la station sbe16 de la fausse passe d'Uitoe. La série est comparée au produit Reynolds, après correction des variations saisonnières. Les différences de moyenne entre 2 périodes autour de plusieurs dates choisies aléatoirement sont calculées ; théoriquement cette différence devrait être nulle.

La figure B.1 permet de se rendre compte des biais faux évalués par cette méthode : deux histogrammes présentent la répartition des erreurs pour 2 périodes de calcul des moyennes : 5 et 7 mois. En pratique les changements de capteurs (donc la durée des périodes de comparaison) est d'environ 6 mois.

FIG. B.1: Histogrammes des “faux biais” évalués pour différentes périodes communes. En rouge pour des moyennes sur 5 mois, en bleu 7 mois.

Pour une période de 5 mois, 73% des erreurs sont inférieures en valeur absolue à 0.3°C , 85% sont inférieures à 0.4°C . Dans le cas d'une période à 7 mois, 80% des erreurs sont inférieures à 0.3°C et 94 % inférieures à 0.4°C .

Une autre méthode consiste à créer artificiellement des erreurs dans une série pour ensuite étudier la valeur de la correction apportée. Ce travail a été effectué sur la série du phare Amédée après correction : des ruptures sont créées à des dates aléatoires avec une période de comparaison de 5 mois. La figure B.2 donne l'histogramme des erreurs commises sur l'évaluation des ruptures

FIG. B.2: histogramme des erreurs commises dans l'évaluation du biais introduit

Dans ce cas 68% des erreurs sont inférieures 0.2°C , et 86% inférieures à 0.3°C .

Les corrections faites sont finalement entachés d'erreur non négligeable, elles ont toutefois l'avantage de faire disparaître les biais des capteurs les plus importants et permettent de mieux estimer la précision des séries de température des capteurs onset. La probabilité qu'un biais soit supérieur à 0.5°C est très faible.

C Annexe 3

Corrections des heures de relevés des seaux

On calcule la variation journalière moyenne pour chaque mois à l'aide de la série ONSET. L'heure de référence est 7 heures du matin ; si une mesure est faite à une heure différente, l'écart de température induit est corrigé à l'aide de la climatologie calculée précédemment (figure C.2). Les passages en horaires d'été (UTC +12) qui ont eu lieu en 1977 et 1996 ont été pris en compte.

FIG. C.1: Résumé des informations sur les heures de relevé des seaux à l'Anse Vata (gauche) et au phare Amédée (à droite). La couleur des histogrammes indiquent les heures de relevé (cf légende)

FIG. C.2: Variations journalières moyennes des températures à l'Anse Vata en fonction du mois (ici 6 mois représentés)

D Annexe 4

Corrélations entre les stations

	Amédée	Anse Vata	Goro*	Poe*	Poindimié*	Prony	Uitoe 30m	Uitoe 60m	Uitoe sbe16
Amédée	1	0.89	0.06	0.69	0.52	0.86	0.67	0.58	0.73
Anse Vata	0.89	1	0.08	0.69	0.52	0.87	0.62	0.54	0.71
Goro*	0.06	0.08	1	-0.1	0.29	0.18	-0.05	-0.08	-0.18
Poe*	0.69	0.69	-0.1	1	0.43	0.53	0.8	0.78	0.8
Poindimié*	0.52	0.52	0.29	0.43	1	0.56	0.33	0.3	0.39
Prony	0.86	0.87	0.18	0.53	0.56	1	0.54	0.44	0.62
Uitoe 30m	0.67	0.62	-0.05	0.8	0.33	0.54	1	0.91	0.9
Uitoe 60m	0.58	0.54	-0.08	0.78	0.3	0.44	0.91	1	0.84
Uitoe sbe16	0.73	0.71	-0.18	0.8	0.39	0.62	0.9	0.84	1

TAB. D.1: Tableau des coefficients de corrélations hautes fréquences. Les stations sont marquées d'une étoile lorsqu'il existe un manque conséquent dans la série.

	Amédée	Anse Vata	Goro*	Poe*	Poindimié*	Prony	Uitoe 30m	Uitoe 60m	Uitoe sbe16
Amédée	1	0.99	0.99	0.85	0.98	1	0.89	0.72	0.97
Anse Vata	0.99	1	0.98	0.89	0.98	0.99	0.89	0.74	0.97
Goro*	0.99	0.98	1	0.89	0.98	0.98	0.97	0.91	0.96
Poe*	0.85	0.89	0.89	1	0.91	0.85	0.52	0.83	0.91
Poindimié*	0.98	0.98	0.98	0.91	1	0.97	0.86	0.93	0.93
Prony	1	0.99	0.98	0.85	0.97	1	0.91	0.71	0.94
Uitoe 30m	0.89	0.89	0.97	0.52	0.86	0.91	1	0.7	0.94
Uitoe 60m	0.72	0.74	0.91	0.83	0.93	0.71	0.7	1	0.4
Uitoe sbe16	0.97	0.97	0.96	0.91	0.93	0.94	0.94	0.4	1

TAB. D.2: Tableau des coefficients de corrélations basses fréquences. Les stations sont marquées d'une étoile lorsqu'il existe un manque conséquent dans la série.

E Annexe 5

Effet des corrections au phare Amédée

Il existe plusieurs autres capteurs proche de la station onset du phare Amédée : un capteur de type RBR (sans biais) et un capteur temps réel. Leur série est limitée dans le temps, mais leur intérêt est indéniable puisqu'ils permettent de valider les corrections appliquées. Toutefois seules deux dates de changements sont communes avec la station RBR, et la station temps réel comporte elle aussi des ruptures. Les résultats de la comparaison sont données sur la figure E.1.

FIG. E.1: Différences journalières entre les stations onset et rbr du phare Amédée avant correction (à gauche) et après correction (à droite). Les droites rouges représentent les dates de rupture, à gauche des droites les chiffres donnent la valeur du saut à la rupture.

Dans les deux cas de changements les corrections apportées ramènent correctement les moyennes entre 2 ruptures à une valeur identique proche de -0.43°C .

F Annexe 6

Tableau récapitulatif des variations saisonnières

	minimum	maximum	amplitude	date du min	date du max	profondeur
Anse Vata	21,7 °C	27,6 °C	5,9 °C	03 août	16 février	5 m
Phare Amédée	21,8 °C	26,7 °C	4,9 °C	16 août	19 février	2 m
Goro	22,3 °C	26,1 °C	3,8 °C	28 août	12 mars	13 m
Poindimié	23,5 °C	28,0 °C	4,5 °C	19 août	27 février	13 m
Poe	22,5 °C	27,2 °C	4,7 °C	14 août	15 février	4 m
Prony	21,9 °C	27,3 °C	5,5 °C	13 août	21 février	10 m
Uitoe (sbe16)	22,3 °C	26,1 °C	3,8 °C	27 août	17 février	12 m
Uitoe (30m)	22,3 °C	25,9 °C	3,6 °C	03 septembre	21 février	30 m
Uitoe (60m)	22,3 °C	25,0 °C	2,7 °C	08 septembre	21 février	63 m

TAB. F.1: tableau récapitulatif des paramètres de la variabilité saisonnière des stations automatiques

G Annexe 7

Corrections journalières

Les corrections journalières sont calculées de telle sorte qu'elles soient continues et que leur moyenne mensuelle soit égale à la correction mensuelle.

FIG. G.1: Exemple de calcul des corrections journalières à partir de corrections mensuelles. En trait noir : corrections journalières interpolées, en gris : corrections mensuelles, points noirs : valeur cibles.

H Annexe 8

Cartes des corrélations à différentes fréquences l'Anse Vata et du Phare Amédée

FIG. H.1: Cartes de corrélations à haute fréquence en haut (à l'aide de températures satellites) et sur la climatologie en bas (à l'aide de l'ERSST) par rapport à la station du phare Amédée.

FIG. H.2: Cartes de corrélations à haute fréquence en haut (à l'aide de températures satellites) et sur la climatologie en bas (à l'aide de l'ERSST) par rapport à la station de l'Anse Vata.